

УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ФЛЮОРОЗА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вохидов Умид Гафурович

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174727>

Аннотация:

В данной работе рассмотрены современные методы лечения и профилактики флюороза у детей школьного возраста. Флюороз — это хроническое заболевание, поражающее зубную эмаль вследствие избыточного поступления фтора. Исследование направлено на анализ эффективности различных подходов и средств, используемых в лечении и профилактике этого заболевания, а также предложение инновационных решений, адаптированных под потребности детей школьного возраста.

Ключевые слова: флюороз, профилактика флюороза, лечение флюороза, детское здоровье, школьный возраст, зубная эмаль, фтор.

Актуальность:

Флюороз занимает значимое место среди заболеваний полости рта у детей, что обуславливает необходимость разработки эффективных методов его профилактики и лечения. Учитывая увеличивающееся распространение флюороза среди школьников, актуальность данной работы обусловлена стремлением снизить уровень распространения данного заболевания и улучшить качество жизни этой возрастной группы.

Цель исследования:

Оценить эффективность существующих методов лечения и профилактики флюороза у детей школьного возраста и разработать оптимизированные подходы на основе анализа полученных данных.

Материалы и методы:

В исследование были включены 200 детей школьного возраста, страдающих различной степенью флюороза. Применялись как традиционные, так и новые методы лечения и профилактики, включая использование фторсодержащих и фтороспаривающих зубных паст, рациональное питание и регулярные стоматологические осмотры. Оценка эффективности проводилась на основе клинической картины изменений в состоянии зубной эмали.

Результаты:

Было установлено, что комплексный подход, включающий коррекцию питания, использование индивидуально подобранных гигиенических средств и регулярные стоматологические осмотры, позволяет значительно снизить проявления флюороза и улучшить состояние зубной эмали у детей.

Заключение:

Исследование подтвердило необходимость индивидуального подхода в лечении и профилактике флюороза у детей школьного возраста. Рекомендуется дальнейшее развитие и внедрение инновационных методов профилактики и лечения, основанных на научных данных и клиническом опыте, для улучшения детского здоровья на национальном уровне.

References:

1. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
2. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
3. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
4. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.
5. Ibragimova F. I., Idiev G. E. The state of health of workers in the production of synthetic detergents and cleaning products." Problems of Biology and Medicine //International Scientific Journal.-Samarkand. – 2012. – №. 1. – С. 68.
6. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.